

УДК: 633.31:631.52

УРОЖАЙ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ ГИБРИДОВ ЛЮЦЕРНЫ

¹Амантурдиев Шавкат Балкибаевич, ²Сидик-Ходжаев Рамзиддин Таджитдинович,
³Сабилов Алишер Гайратович, ⁴Мусулманов Фуркат Мамарахимович
¹старший научный сотрудник, НИИССАВХ, ²старший научный сотрудник, НИИССАВХ,
³младший научный сотрудник, НИИССАВХ, ⁴стежер исследователь, НИИБЗ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859419>

Аннотация. В данной статье приводятся краткие сведения о проводимых научных исследованиях в гибридном питомнике посева 2024 года лаборатории «Селекции и семеноводства люцерны» НИИССАВХ. В частности приводятся результаты работ 2024 года по высоте растений и урожайности зеленой массы гибридов люцерны. В первом укосе самыми высокорослыми были гибридные образцы F₂ C-3750 а и F₂ C-3743, у которых высота растений составила 71 см и 66 см, а у стандартного сорта Ташкентская-1 показатель 61 см. Средний урожай зеленой массы у стандартного сорта был равен 206 г/м², а у гибридов F₂ C-3743, F₅ C-3784, F₂ C-3776 и F₂ C-3777 урожай зеленой массы составил 223 г/м², 221 г/м², 220 г/м² и 217 г/м², что выше над стандартом на 8,3 %, 7,3 %, 6,8 % и 5,3 % соответственно.

Ключевые слова: люцерна, сорт, гибрид, образец, стандарт, растение, питомник, высота, зеленая масса, урожай.

Аннотация. Ушбу мақолада ПСУЕАИТИ “Беда селекцияси ва уруғчилиги” лабораторияси томонидан 2024 йилда экилган дурагай кўчатзоридagi олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларининг қисқача маълумотлари келтирилган. Хусусан 2024 йилдаги беда дурагайларининг ўсимликлари баландлиги ва кўк масса ҳосили бўйича олинган таҳлил натижалари келтирилган. Биринчи ўримда F₂ C-3750 а ва F₂ C-3743 дурагай намуналарида ўсимликлари баландлиги энг юқори бўлиб, уларда ушбу кўрсаткич 71 см ва 66 см ташиқил қилди, андоза Тошкент-1 навида эса 61 см бўлди. Ўртача кўк масса ҳосили андоза навда 206 г/м² бўлди, F₂ C-3743, F₅ C-3784, F₂ C-3776 и F₂ C-3777 дурагайларида 223 г/м², 221 г/м², 220 г/м² и 217 г/м² ни ташиқил этди, бу эса мос равишда 8,3 %, 7,3 %, 6,8 % и 5,3 % га андозадан юқорилиги аниқланди.

Калим сўзлар: беда, нав, дурагай, намуна, андоза, ўсимлик, кўчатзор, баландлиги, кўк масса, ҳосилдорлик.

Abstract. This article gives brief information about the ongoing research in the hybrid nursery of 2024 sowing of the laboratory ‘Breeding and Seed Production of alfalfa’ of CBSPARI. In particular, the results of 2024 work on plant height and yield of green mass of alfalfa hybrids are given. In particular, the results of 2024 work on plant height and yield of green mass of alfalfa hybrids are given. In the first cutting the tallest were hybrid samples F₂ C-3750 a and F₂ C-3743, which had plant heights of 71 cm and 66 cm, while the standard variety Tashkent-1 had an index of 61 cm. The average yield of green mass in the standard variety was 206 g/m², and in hybrids, F₂ C-3743, F₅ C-3784, F₂ C-3776 and F₂ C-3777 the yield of green mass was 223 g/m², 221 g/m², 220 g/m² and 217 g/m², which is higher than the standard by 8.3%, 7.3%, 6.8% and 5.3%, respectively.

Keywords: alfalfa, variety, hybrid, sample, standard, plant, nursery, height, green mass, yield.

Введение. Значительная роль в решении проблемы обеспечения животноводства кормовым белком и улучшения плодородия почв принадлежит многолетним бобовым травам, в частности люцерне. Учитывая сокращение посевов люцерны из года в год, а также отсутствие централизованной системы селекции и семеноводства этой культуры, необходимо выведение и внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов с высоким содержанием белка в вегетативной массе, сочетающие высокую продуктивность зеленой массы с урожайностью семян [7].

В настоящее время в связи с изменением климата разрабатывается новая стратегия и тактика селекции кормовых растений. Эту проблему можно решить с помощью интродукции новых видов или селекции экологически специфических сортов и гибридов традиционных кормовых культур [4]. В летнее время жаркая погода приводит к уменьшению количества побегов растений, сокращению продолжительности их жизни и снижению урожайности [3]. Для проведения селекционных работ с люцерной, большое значение имеет применение в качестве исходного материала местных популяций, а также селекционных сортов отечественного и зарубежного происхождения, т.е. использование принципа эколого-географической отдаленности, который позволяет получать в гибридах сочетание ценных признаков и свойств, не встречающихся в природе [6].

Согласно авторам, среди изучаемых сортообразцов коллекции встречаются ценные образцы с комплексом хозяйственно-ценных признаков, таких как высокая продуктивность, содержание белка в корме, устойчивости к болезням и другим. Путем использования гибридизации и направленного отбора можно передать наиболее ценные признаки и свойства гибриднему потомству растений и получать новые сорта с желаемыми признаками. При этом, генеральная линия отбора в первичном семеноводстве люцерны - возможно полное использование модификационных отклонений по продуктивности и жёсткая браковка наследственных изменений, удаление слаборазвитых, больных и редуцированных форм [1].

Материалы и методы. Исследования проводились в лаборатории коллекции, селекции и семеноводства люцерны НИИССАВХ. Гибридный питомник закладывали по методике [5] с пересадкой выращенных в фитотроне рассады на делянки длиной 3 м по схеме 60х30х1 в 4-х кратной повторности. Предметом исследования служили 7 гибридов люцерны F₁ С-3192 к-6192 Teton Сев.Амер.сине-гибр. США х гр. сортов, F₅ С-3784 Т-2009 х С-3153 (М.Кения х М.Танзания), F₂ С-3743 Перувианская, Лима х гр. сортов, F₂ С-3776 (к-831 х к-6034 №14, пос.Ивановка) х Перувианская, Перу, F₂ С-3777 (к-6034 х к-831 Перувианская,Перу) х к-6034 №14, пос.Ивановка, F₂ С-3750 а (к-6034 х к-831 Перувианская,Перу) х к-6034 №14, пос.Ивановка, F₂ С-3780 к-2658 Кандагар, Афганистан – с/о и стандартный сорт Ташкентская–1. Полученные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [2].

Результаты и обсуждения. Основным методом селекционной работы с люцерной в лаборатории является гибридизация и направленный отбор по желаемым хозяйственно-ценным признакам. При этом, как сказано выше, большое внимание уделяется вовлечению в гибридизацию наиболее ценных образцов мировой коллекции, являющихся донорами высокой белковости, устойчивости к болезням, высокой продуктивности и другими хозяйственно-ценными признаками. В текущем году в теплице была выращена рассада 7 гибридов люцерны, полученных в предыдущих годах выявленных растений при свободном перекрестном опылении окружающих сортообразцов различного эколого-географического

происхождения, которые 2024 году были пересажены в гибридный питомник. В таблице 1 приводятся данные по высоте растений и урожай зелёной массы у гибридов люцерны.

Таблица 1

Высота растений и урожай зелёной массы первого укоса образцов люцерны в гибридном питомнике

№ каталога	Высота растений, см	Урожай зелёной массы, г/м ²					% к стандарту
		I	II	III	IV	среднее	
Ташкентская-1 - стандарт, Узбекистан	61	200	22 5	20 0	20 0	206	100,0
F ₁ C-3192 к-6192 Teton Сев.Амер.сине-гибр. США х гр. сортов	51	190	19 5	19 0	18 0	189	92,7
F ₅ C-3784 Т-2009 х C-3153 (М.Кения х М.Танзания)	63	240	24 0	20 5	20 0	221	107,3
F ₂ C-3743 Перувианская, Лима х гр. сортов	66	246	20 5	20 0	24 0	223	108,3
F ₂ C-3776 (к-831 х к-6034 №14, пос.Ивановка) х Перувианская, Перу	58	240	22 0	20 0	22 0	220	106,8
F ₂ C-3777 (к-6034 х к-831 Перувианская,Перу) х к-6034 №14, пос.Ивановка	63	220	21 0	22 0	21 6	217	105,3
F ₂ C-3750 а (к-6034 х к-831 Перувианская,Перу) х к-6034 №14, пос.Ивановка	71	210	20 0	20 6	21 0	207	100,5
F ₂ C-3780 к-2658 Кандагар, Афганистан – с/о	60	230	20 0	20 0	22 5	209	101,5

$m=\pm 5,42$ $md=\pm 764$ $P=2,58$

В начале цветения в первом укосе самыми высокрослыми были гибридные образцы F₂ C-3750 а и F₂ C-3743, у которых высота растений составила 71 см и 66 см, а у стандартного сорта Ташкентская-1 показатель 61 см. У гибридных образцов F₅ C-3784, F₂ C-3777 и F₂ C-3780 высота растений были примерно одинаковыми со стандартными, у гибридов F₁ C-3192 и F₂ C-3776 этот показатель соответственно ниже чем стандарт на 10 см и 3 см.

Средний урожай зеленой массы у стандартного сорта Ташкентская-1 был равен 206 г/м², а у гибридов F₂ C-3743, F₅ C-3784, F₂ C-3776 и F₂ C-3777 урожай зеленой массы составил 223 г/м², 221 г/м², 220 г/м² и 217 г/м², что выше над стандартом на 8,3 %, 7,3 %, 6,8 % и 5,3 % соответственно. Самый низкий показатель урожая зелёной массы был у гибридного образца F₁ C-3192 (189 г/м²), у которого меньше на 7,3 % по сравнению со стандартом, а у

гибридных комбинаций люцерны F₂ С-3750 а и F₂ С-3780 средний урожай зеленой массы была на уровне стандартного сорта Ташкентская-1.

Выводы: – определено, что в гибридном питомнике в начале цветения первого укоса самыми высокорослыми были гибридные комбинации F₂ С-3750 а (к-6034 х к-831 Перувианская, Перу) х к-6034 №14, пос. Ивановка и F₂ С-3743 Перувианская, Лима х гр. сортов – 71 см и 66 см, которые превышали стандартный сорт Ташкентскую –1 на 10 см и 5 см;

– отмечено, что средний урожай зеленой массы в 4-х повторениях у гибридов F₂ С-3743, F₅ С-3784, F₂ С-3776 и F₂ С-3777 составил 223 г/м², 221 г/м², 220 г/м² и 217 г/м², что выше над стандартным сортом Ташкентская-1 на 8,3 %, 7,3 %, 6,8 % и 5,3 % соответственно.

REFERENCES

1. Аллакулиев Б.Ж., Рашидов Т.Р., Сыдык-Ходжаев Р.Т. Новые сорта люцерны селекции УзНИИССХ. "Теоретические и практические основы и перспективы развития селекции и семеноводства хлопчатника "Тезисы докладов Меж. научно-практической конф. Ташкент-2002. -117 с.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Изд. 6-е, перераб. и дополн. М.: Агропромиздат. - 2011. - 351 с.
3. Игнатьев С.А., Грязева Т.В. Коллекционный материал люцерны для селекции на продуктивность. Аграрный вестник Урала №8. 2016. -24-30 с.
4. Косолапов В.М., Козлов В.С., Клименко А.И. Экологическая селекция многолетних кормовых трав. Кормо-во. 2015. №4. -25-28 с.
5. Методика селекции многолетних трав. Москва, Печатно-множительная группа ВИК, 1963, -112 с.
6. Сыдык-Ходжаев Р.Т., Сабиров А.Г., Аллакулиев Б.Ж. Значение генофонда люцерны в селекции новых гибридов и сортов превосходящих стандарт по ряду хозяйственно-ценных признаков и свойств. “Ўзбекистон пахтачилигини ривожлантириш истиқболлари” Республика илмий-амалий анжумани мат. тўп. Тошкент-2014. 11-12 декабрь, 15-21б.
7. Тормозин М.А., Зырянцева А.А. Изучение коллекции люцерны в условиях Среднего Урала по основным хозяйственно ценным признакам. Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. №8. -56-59 с.